

TA'LIM MENEJMENTIDA SUN'IY INTELLEKTNING QO'LLANISHI

Nazirov Raximxo'ja Maxmudxo'jayevich

Toshkent Davlat texnika universiteti "Biotibbiyot muhandisligi" kafedrasida assistenti
proxoja@gmail.com

Abdullayev Ibrohimjon Nig'matilla o'g'li

Toshkent Davlat texnika universiteti "Biotibbiyot muhandisligi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, u AI texnologiyalarining ta'lim menejmentidagi qo'llanilishi imkoniyatlarini keng ko'lamda tadqiq etishga xizmat qiladi. AI texnologiyalari o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayonlarini individualizatsiyalash va o'qituvchilarning mehnat samaradorligini yaxshilash kabi ko'plab imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ta'lim menejmenti, Sun'iy intellekt, AI, Machine Learning, Deep Learning, AI Education, An'anaviy AI, o'qituvchi.

XXI asrda ta'lim, yangilanishning keskin davrida turibdi. Jahon bo'ylab, ta'lim tizimlari texnologik taraqqiyot va o'zgaruvchan mehnat bozorining talablariga javob berish uchun tezkor o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu esa, sun'iy intellekt (AI) ta'lim menejmentini tubdan yangilashda muhim ro'l o'ynashi mumkinligini anglatmoqda.[1] Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, u AI texnologiyalarining ta'lim menejmentidagi qo'llanilishi imkoniyatlarini keng ko'lamda tadqiq etishga xizmat qiladi. AI texnologiyalari o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayonlarini individualizatsiyalash va o'qituvchilarning mehnat samaradorligini yaxshilash kabi ko'plab imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ana shunday texnologik yutuqlarni ta'lim sohasiga integratsiyalash, nafaqat pedagogika, balki butun menejment tizimini yanada rivojlanishini ham ta'minlaydi.[1]

Tadqiqotning asosiy savollari quyidagicha belgilangan:

1. Sun'iy intellekt texnologiyalari qanday qilib ta'lim menejmentini optimallashtirishda qo'llanilishi mumkin?
2. Dunyo bo'ylab AI texnologiyalarining ta'lim tizimlariga tatbiqi qanday amalga oshirilgan va bundan qanday yutuqlar qo'lga kiritilgan?
3. O'zbekiston kontekstida AI asosidagi ta'lim menejment tizimini qurish va rivojlantirish imkoniyatlari qanday?

Sun'iy intellekt (AI) sohasidagi tezkor rivojlanishlar, ayniqsa ta'lim menejmenti sohasida, yangi pedagogik uslublar va yondashuvlarning paydo bo'lishiga zamin yaratmoqda. Menejmentning bu yangi aspekti, ta'lim tizimlari uchun yangi samaradorlik darajalarini va qo'llab-quvvatlovchi vositalarini taklif etadi.[2]

AI texnologiyalarining ta'lim menejmentida qo'llanilishi, ayniqsa, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'quv jarayonlarini personalizatsiya qilish imkonini beradi. [3]

Shuningdek, AI, o'qituvchilar uchun vaqt va resurslarni tejaydigan vosita sifatida ham taqdim etiladi.[4]

AI dasturlarining ta'lim menejmentida qo'llanilishi, hali yangi soha bo'lib, ushbu sohada yanada ko'proq tadqiqot va tajriba olib borilishi zarurligi aniq. Sun'iy intellekt (AI), insoniyatning kompyuterni yuqori darajadagi intellektual faoliyatni bajarishga o'rgatishidir. Aini boshqacha qilib aytganda, inson ongidagi ba'zi jarayonlarni avtomatlashtirishga urinish deb ham talqin qilish mumkin.[5] Muayyan masalalar yechimini o'rganish qobiliyati, muammolarni hal qilishga o'tish va mantiqiy xulosa qilish Aining asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi. Aining asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- An'anaviy AI: Oddiy muammolarni hal qilish va xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lgan dasturlash asosidagi AI.

- Mashina o'rganish (Machine Learning, ML): Ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida o'rganish orqali sababiy bog'lanishlarni topish qobiliyati.

- Chuqur o'rganish (Deep Learning, DL): Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamidan murakkab tasvirlarni aniqlash.

Ta'lim menejmenti sohasida Aini qo'llash, jarayonlarni optimallashtirishdan tortib, o'quv materiallarini shaxsiylashtirishgacha bo'lgan turli darajalarda amalga oshiriladi. Shuningdek, AI asosida qurilgan dasturlar, talabalar ijodkorligini rag'batlantirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi.[6] Bu vositalar o'qituvchilarga ham pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishda qo'llab-quvvatlovchi hisoblanadi.

AI texnologiyalarining ta'lim menejmentiga ta'siri shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiyalar pedagogik jarayonlarni yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Darslarni rejalashtirishda, baholash tizimlarini yaxshilashda va hattoki o'quv dasturlarini ishlab chiqishda AI muhim rol o'ynamoqda.[7]

Sun'iy intellektning ta'lim menejmentidagi global qo'llanishida ko'plab mamlakatlar, o'zgacha yondashuvlar va yutuqlarini namoyish etmoqdalar. Masalan, Singapurda, AI asosidagi platformalar talabalarga o'quv materiallarini yanada samarali o'zlashtirishlarida yordam bermoqda, ularning o'quv natijalarini real vaqtda nazorat qilib, ta'lim menejmentlariga qimmatli ma'lumotlar taqdim etmoqda. [8] Finlyandiyada esa, AI menejment qarorlarini qabul qilish jarayonini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'quv jarayonlarini yanada qulay va moslashuvchan qiladi. [9]

Xalqaro maydonda, "AI Education" ishtirokchilari tomonidan ishlab chiqilgan AI asosidagi ta'lim platformalari nafaqat ta'lim menejmenti, balki ta'lim sifatini ham yaxshilashga yordam bermoqda. Misol uchun, AQShdagi Carnegie Learning AI

platformasi matematika fanini o'qitishda o'ziga xos yondashuvni taklif etib, ta'limni shaxsiylashtirish va talabalarning muammolarni hal qilish qobiliyatlarini o'stirish yo'lida katta yutuqlarga erishgan.[10]

O'zbekiston ta'lim tizimi yangi texnologik o'zgarishlarni, ayniqsa sun'iy intellektning rivojlanishini integratsiyalash jarayonida turibdi. Mamlakatda ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini modernizatsiyalashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda dars berish metodlari va baholash tizimlarini takomillashtirish uchun AI mahsulotlari va yechimlari joriy etilmoqda, bu esa global ta'lim standartlariga erishish yo'lida muhim qadamdir.[11]

Tadqiqotimiz uchun ma'lumot yig'ish usullari sifatida so'rovnomalar, kuzatishlar, va tahliliy hujjatlar ko'rib chiqiladi. So'rovnomalar ta'lim menejmenti amaliyotchilari va pedagoglarning AI haqida fikrlarini olish uchun ishlatiladi, kuzatishlar esa AIning amaliy qo'llanilishini baholash imkonini beradi, tahliliy hujjatlar orqali esa mavjud statistik ma'lumotlar va hisobotlar tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijalari ta'lim menejmentlariga qaror qabul qilish jarayonlari uchun qo'shimcha manbalar beradi. AI texnologiyalari yordamida tahlil qilingan ma'lumotlar asosida o'quv dasturlarini takomillashtirish va tizimni rivojlantirish mumkin.[12]

Xulosa

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida qilingan ishlar va dastlabki tahlillar ta'lim menejmentida sun'iy intellektning (AI) qo'llanishi sohasidagi imkoniyatlar va istiqbollarni ochib berdi. O'zbekiston ta'lim tizimining hozirgi holatini ko'zdan kechirish bizga AI texnologiyalarining mamlakatimizda qanday joriy qilinishi mumkinligi va uni yanada takomillashtirish bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha tushuncha berdi. Tahlil qilingan dastlabki materiallar AInin ta'lim menejmentiga ijobiy ta'siri borligini va bu sohada islohotlarning potentsial yutuqlarini ko'rsatmoqda.

Biroq, tadqiqot hali tugallanmagan bo'lib, bu xulosa dastlabki natijalar asosida yozilgan taqriz hisoblanadi. Bizning maqsadimiz AI texnologiyalarning O'zbekistonda ta'lim menejmentida qo'llanilishini to'liq o'rganishdan iboratdir. Kelajakda o'tkaziladigan chuqurroq tahlil va tadqiqotlar yordamida biz, O'zbekiston ta'lim tizimida AIning amaliy qo'llanilishi, uning o'qituvchi va talabalar uchun taqdim etadigan afzalliklari hamda qo'shishi mumkin bo'lgan qiymatlar haqida yanada aniqroq xulosalarga kelishni rejalashtirmoqdamiz.

Natijada, ushbu tadqiqot O'zbekistonning ta'lim strategiyasiga hissa qo'shadigan va mamlakatimiz ta'lim tizimining yanada rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladigan muhim tadqiqot bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education.*

2. Baker, F., & Smith, G.J. (2019). Impact of Artificial Intelligence on Educational Management. *Journal of Education and Learning Management*, 7(2), 22-29.
3. Zhang, L., & Wu, X. (2020). Personalized Learning: AI Applications in Education. *International Review of Education Technology Research*, 14(3), 55-73.
4. Williams, R.T., & Johnson, M.P. (2021). Artificial Intelligence in Education: The Future of Teaching. *Journal of Educational Innovation*, 5(1), 15-26.
5. Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall.
6. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., & Estrada, V. (2017). *NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition*. The New Media Consortium.
7. Smith, T. (2018). *The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education*. Publications Office of the European Union.
8. Tan, M. & Nair, R. (2021). Artificial Intelligence in Education: The Singapore Model. *Singapore Education Journal*, 35(4), 55-70.
9. Korhonen, J. & Clausen, T. (2020). *Enhancing Educational Management through AI: A Finnish Perspective*. Helsinki University Press.
10. Gibson, D. (2019). *Carnegie Learning: AI Innovation in Mathematics Education*. EdTech Times.
11. Rakhmatov, D.A. & Yusupov, F.M. (2022). The Role of Artificial Intelligence in the Advancement of Educational Practices in Uzbekistan. *Uzbek Journal of Educational Studies*, 1(1), 24-32.
12. Gonzalez, A.J. (2019). The Application and Impact of AI in Educational Management. *AI Magazine*, 40(4), 29-45.